

SIMULAÇÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA AUTOESCOLA

ELTON LEONARDO SANTOS FERREIRA (FATEC BEBEDOURO)

elton.ferreira7@fatec.sp.gov.br

RAPHAEL PAULO DE SOUZA (FATEC BEBEDOURO)

raphael.souza@fatec.sp.gov.br

RÔMULO CEZAR CAMOLEZ (FATEC BEBEDOURO)

romulo.camolez@fatec.sp.gov.br

Orientador

RHADLER HERCULANI (FATEC BEBEDOURO)

rhadler.herculani@fatecbb.edu.br

RESUMO

No contexto competitivo e em constante evolução, a adoção de tecnologias inovadoras é essencial para garantir a relevância e a qualidade do serviço. O uso de ferramentas tecnológicas no ensino-aprendizagem é destacado como uma maneira de melhorar a experiência do aluno e oferecer uma abordagem educacional renovada. O objetivo deste artigo é simular o exame de motorista para verificar se o número de alunos participantes é suportado, se há gargalos durante os processos das avaliações e sugerir melhorias no processo caso os gargalos ocorram. A parte teórica do texto apresenta uma visão detalhada do software Arena, destacando sua versatilidade e facilidade de uso na modelagem e simulação de processos. A ferramenta Input Analyzer é descrita como uma funcionalidade poderosa para otimizar a análise de sistemas complexos, permitindo uma compreensão mais profunda dos padrões de comportamento e a validação dos modelos de simulação. A pesquisa explorou como o Arena pode identificar gargalos, otimizar o fluxo de alunos e instrutores, reduzir despesas operacionais e melhorar a experiência geral. O estudo de caso destaca que ao se integrar a modelagem de processos com a simulação computacional, as autoescolas podem tomar decisões mais estratégicas para melhorar a eficiência e maximizar seus recursos. Os resultados demonstraram que há gargalos expressivos nas duas últimas etapas do exame prático, sendo elas a etapa de baliza e a etapa de trânsito. Conclui-se que a necessidade de se aumentar o número desses agentes no processo da aplicação do exame, aumentar o número de veículos e número de balizas, para se obter melhorias na organização dos fluxos e evitar filas que dificultem a aplicação do exame para os alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem; Processos; Simulação; Tecnologia.

ABSTRACT

In a competitive and ever-evolving context, the adoption of innovative technologies is essential to ensure the relevance and quality of service. The use of technological tools in teaching and learning is highlighted as a way to enhance the student experience and offer a renewed educational approach. The aim of this article is to simulate the driving exam to verify if the number of participating students is supported, if there are bottlenecks during the assessment processes, and to suggest improvements in the process if bottlenecks occur. The theoretical part of the text provides a detailed overview of the Arena software, emphasizing its versatility and ease of use in process modeling and simulation. The Input Analyzer tool is described as a powerful functionality to optimize the analysis of complex systems, allowing for a deeper understanding of behavior patterns and validation of simulation models. The research explored how Arena can identify bottlenecks, optimize the flow of students and instructors, reduce operational expenses, and enhance the overall experience. The case study highlights that by integrating process modeling with computational simulation, driving schools can make more strategic decisions to improve efficiency and maximize their resources. The results showed significant bottlenecks in the last two stages of the practical exam, namely the parking and traffic stages. It is concluded that there is a need to increase the number of agents in the exam application process, increase the number of vehicles and parking spaces, to achieve improvements in flow organization and avoid queues that hinder the exam application for students.

Keywords: Modeling; Processes; Simulation; Technology.

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da tecnologia, setores tradicionais como o de educação para motoristas estão se adaptando e adotando novas ferramentas para aprimorar sua eficiência operacional e, conseqüentemente, melhorar a qualidade do serviço oferecido aos alunos. O contentamento dos clientes está estreitamente associado à excelência dos serviços que estão sendo desfrutados e à qualidade que resulta deles (PAULINS, 2005).

Neste contexto, o uso de *software* de simulação de processos, como o Arena, surge como uma solução inovadora para otimizar as operações de autoescolas. Esta pesquisa explora a aplicação do *software* Arena na gestão de uma autoescola, analisando como essa ferramenta pode ser empregada para identificar gargalos, otimizar o fluxo de alunos e instrutores, reduzir despesas operacionais e aprimorar a experiência do cliente.

Ao combinar a modelagem de processos com técnicas de simulação, as autoescolas podem tomar decisões mais informadas e estratégicas, visando a excelência no atendimento e a maximização dos recursos disponíveis. Em termos amplos, simulação e modelagem podem ser vistas como abordagens integradas, exigindo a elaboração de um modelo para sua subsequente simulação, como observado por (ÖREN, 2010).

Ao longo desta pesquisa, serão discutidos casos de estudo e exemplos práticos de como o *software* Arena pode ser utilizado para analisar e aprimorar os aspectos da operação de uma autoescola, como a chegada do aluno para o exame, tempo de baliza e avaliação no trânsito. Além disso, serão apresentadas recomendações para a implementação bem-sucedida do *software* e estratégias para garantir uma transição suave para essa nova abordagem de gestão.

Em um cenário competitivo e em constante evolução, é essencial que as autoescolas adotem tecnologias inovadoras para se manterem relevantes e proporcionarem um serviço de alta qualidade aos seus clientes. Cardoso (2011), comenta que a utilização de ferramentas tecnológicas no ensino-aprendizagem aprimora a experiência, tornando-a mais cativante e oferecendo aos alunos uma abordagem educacional renovada.

O *software* Arena oferece uma oportunidade única para transformar a maneira como as autoescolas operam, capacitando-as a alcançar novos patamares de eficiência e excelência operacional. Sendo assim, o objetivo desse artigo é simular o exame de motorista para verificar se o número de alunos participantes é suportado, se há gargalos durante os processos das avaliações e sugerir melhorias no processo caso os gargalos ocorram.

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 Simulação com *Software* Arena

O Arena, desenvolvido pela Rockwell Software, é um *software* estatístico usado para modelagem. Sua plataforma combina elementos de lógica e animação, juntamente com ferramentas robustas para análise estatística. De acordo com Prado (2014), a prática de simulação tem sido uma constante no Brasil desde os anos 70, com suas metodologias de planejamento reconhecidas globalmente. Ele ressalta que o programa Arena é o *software* mais prevalente e reconhecido na área.

A ferramenta utiliza um sistema de modelos predefinidos que simplifica sua utilização. Esses modelos são uma coleção de instrumentos de modelagem que capacitam o usuário a descrever o comportamento do processo de maneira visual e interativa, eliminando a necessidade de programação. Além disso, os modelos podem ser personalizados pelos próprios usuários para atender às demandas e cenários específicos de sua área de atuação.

Conforme explicado por Fioroni (2007), a operação conceitual de um modelo no Arena ocorre da seguinte forma: durante a elaboração do modelo, o usuário especifica todos os elementos imutáveis, como recursos e similares, além das diretrizes de comportamento a serem obedecidas. Quando a simulação é iniciada, os elementos dinâmicos (entidades) ingressam no modelo, interagem com os elementos imutáveis e seguem as regras predefinidas.

Existe uma variedade de módulos projetados para otimizar o desempenho e a eficiência de simulações simples e complexas (figura 1). Eles são essenciais para uma ampla gama de aplicações, desde cadeias de suprimentos até processos de fabricação.

Prado (2004), afirma que, para criar uma representação do ambiente que se pretende examinar, é necessário primeiro elaborar um esboço do item em estudo. Esse esboço deve permitir a visualização das diferentes estações de trabalho e das possíveis rotas entre elas para as entidades.

Figura 1 – Módulos do Arena

MÓDULOS DE FLUXOGRAMA	MÓDULOS DE DADOS
<p>Attribute Define um tipo de entidade de atributo</p>	
<p>Entity Define os diferentes tipos de atributos</p>	
<p>Queue Define as filas no sistema de simulação</p>	
<p>Resource Define os recursos do sistema de simulação</p>	
<p>Variable Define as dimensões e valores das variáveis</p>	
<p>Schedule Define um cronograma operacional</p>	
<p>Set Define vários tipos de conjuntos</p>	
<p>Record Coleta as estatísticas como o tempo de ciclo do processo</p>	

Fonte: Elaborado pelos autores.

Porém, antes de montar o esboço da simulação, programa-se a entidade do processo a qual irá representar os produtos, pessoas, objetos etc. a qual a simulação irá retratar o que acontece com ela. Elas percorrerão rotas traçadas na simulação (PRADO, 2004).

Souza (2009), reitera que, para além de reconhecer as entidades, as estações de trabalho e as rotas disponíveis, é necessário também identificar as variáveis que irão influenciar o sistema. É a partir dos valores atribuídos a essas variáveis que se poderão extrair conclusões pertinentes sobre o que está sendo analisado.

Nas figuras 2 a 7, vê-se um exemplo de exercício simples, utilizando os módulos *Creat*, *Process* e *Dispose*, em um processo de cobrança de passagem de veículos em um pedágio específico. Onde o módulo *Creat*, representa os veículos, o módulo *Process*, representa as cancelas das cobranças do pedágio, e o módulo *Dispose*, representa a finalização do pagamento e saída da praça de cobrança.

De acordo com a questão levantada durante a aula de simulação em logística (Herculani, 2024), um pedágio possui apenas um funcionário trabalhando. A operação toda foi cronometrada várias vezes, resultando um tempo médio de chegada dos carros seguindo uma expressão exponencial de 30 segundos. O atendimento é feito seguindo uma expressão exponencial de 20 segundos neste posto de trabalho. Simule o posto de trabalho por 10 horas.

Na figura 2 do módulo *Creat*, foi denominado o *Name* como Carro, vinculado o *Entity Type* como Pedágio, o *Type* como *Random (Expo)* que é a expressão exponencial que é o tipo solicitado pelo exercício, *Value* com valor 30 que é o tempo médio da chegada dos carros e *Units* informando que o exercício está com o tempo de cálculo em segundos (PRADO, 2004).

Figura 2 – Configuração módulo *Creat*

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na figura 3 no módulo *Process*, foi denominado *Name* como Cobrança, *Action* como *Seize Delay Release* que é utilizado para modelar atrasos entre o momento que a entidade é adquirida e o momento que é liberada, *Resources* foi denominado como Pagamento 1 que se refere à cancela de pagamento, *Delay Type* como *Expression* que é solicitada pelo exercício, *Units* o tipo de tempo para calculo que neste caso é em segundos e como foi reportado na *Expression* setou com o valor de 20 que é o tempo de atendimento em segundos do operador da cancela (PRADO, 2004).

Figura 3 – Configuração módulo *Process*

Fonte: Elaborado pelos autores

Na figura 4 no módulo *Dispose*, refere-se a saída da praça de pedágio, a única informação a ser configurada é o *Name*, denominando o módulo como Saída (PRADO, 2004).

Figura 4 – Configuração módulo *Dispose*

Fonte: Elaborado pelos autores.

Já na figura 5, é representado o processo interligando os módulos.

Figura 5 – Processo de passagem no pedágio

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como exemplo da figura 5 é utilizado um fluxograma interligando processos, cada módulo tem uma função visual definida. Segundo Malta e Mehry (2004), o fluxograma capacita o trabalhador a gerenciar seu próprio procedimento laboral. Para torná-lo visual, o fluxograma emprega ícones, organizados em um esquema que ilustra a estrutura dos processos de trabalho, interligando-os em uma sequência específica de produção.

Com isso a última parte de configuração para testar a simulação do processo se dá no caminho da aba Rodar e Configuração. Conforme na figura 6 abaixo, os campos a serem alterados serão, Duração da Replicação, conforme proposto é uma jornada de 10 horas e a Unidade de Tempo Base, que é em segundos.

Figura 6 – Configuração de Parâmetros

Fonte: Elaborado pelos autores

Após todos os campos configurados é possível rodar a aplicação para obter a análise da simulação proposta conforme demonstrado na figura 7 abaixo.

Figura 7 – Configuração de Parâmetros

Fonte: Elaborado pelos autores.

Identifica-se que dentre o período de jornada de 10 horas, foi considerado 1.280 veículos passando pela praça de pedágio, 2 veículos ficaram em fila na cancela de cobrança e 1.278 veículos foram atendidos e liberados.

2.2 Input Analyzer

O Input Analyzer do *software* Arena é uma ferramenta crucial para otimizar a análise

e a modelagem de sistemas de simulação, garantindo resultados precisos ao compreender a distribuição e comportamento dos dados de entrada em processos complexos. Paragon (2005), afirma que a ferramenta auxilia a entender padrões de comportamento diante das flutuações nos tempos, onde ele lê os dados e cria um histograma que permite identificar qual distribuição se adequa melhor aos dados.

Esta ferramenta possui a vantagem de lidar com diversos tipos de dados, incluindo distribuições univariadas e multivariadas, o que permite lidar eficientemente com a complexidade dos sistemas reais, capturando a variabilidade de suas interações.

Outro aspecto relevante é a capacidade de validar os modelos de simulação por meio de técnicas de verificação cruzada e validação de dados. Isso auxilia na garantia de que os modelos sejam robustos e confiáveis antes de serem utilizados para tomar decisões críticas. Os dados produzidos ajudam na elaboração de escolhas e promovem um entendimento mais aprofundado do sistema analisado (COSTA, 2002).

Na figura 10 abaixo, é evidenciado um exemplo de uma estatística na ferramenta.

Figura 10 – Tela Input Analyzer

Fonte: Acuña (2012).

Assim, a estatística resultante que será utilizada na simulação, pela figura 10, é a normal de média 124 e desvio padrão de 12.2 (NORM(124,12.2)).

3 ESTUDO DE CASO

3.1 Metodologia

Essa pesquisa partiu de uma pesquisa bibliográfica, histórica e descritiva de caráter quantitativo. Além disso, foi realizado um estudo de caso em uma empresa real, a qual se obteve dados de tempos a fim de se realizar uma simulação através do *software* Arena.

3.2 A Empresa e Coleta de Dados

O estudo de caso se deu em uma autoescola que possui sede na cidade de Pitangueiras-SP, com 50 anos de atuação oferecendo serviços de treinamento, aulas teóricas

e práticas de direção para motoristas iniciantes e profissionais.

Foram coletados 120 tempos de 30 alunos referente à categoria B (habilitação para carro) no dia do exame, onde os dados foram divididos da seguinte forma em segundos, conforme demonstrado no quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Coleta de Tempos do Exame Prático de Categoria B

ALUNOS PARA EXAME	T1 - TEMPOS DE CHEGADA	T2 – TEMPOS DE ASSINATURA DA ATA	T3 - TEMPOS DE BALIZA	T4 - TEMPOS DE TRÂNSITO
ALUNO 01	123	82	123	266
ALUNO 02	137	91	113	278
ALUNO 03	195	130	70	189
ALUNO 04	95	64	356	265
ALUNO 05	128	85	310	209
ALUNO 06	150	100	205	336
ALUNO 07	115	76	176	255
ALUNO 08	119	80	165	202
ALUNO 09	109	72	275	415
ALUNO 10	73	48	95	298
ALUNO 11	231	154	275	345
ALUNO 12	142	94	330	415
ALUNO 13	178	118	305	255
ALUNO 14	123	82	142	235
ALUNO 15	151	100	157	275
ALUNO 16	111	74	225	375
ALUNO 17	159	106	135	345
ALUNO 18	71	48	156	275
ALUNO 19	95	63	333	395
ALUNO 20	144	96	121	312
ALUNO 21	187	124	117	285
ALUNO 22	129	86	151	215
ALUNO 23	93	62	154	259
ALUNO 24	136	91	75	442
ALUNO 25	143	96	106	291
ALUNO 26	172	114	242	343
ALUNO 27	146	97	147	530
ALUNO 28	131	88	117	237
ALUNO 29	165	110	225	722
ALUNO 30	85	57	235	208

Fonte: Elaborado pelos autores

Na tabela fornecida, foram apresentadas quatro colunas de tempos distintos relacionados a cada etapa para a execução do exame prático, conforme explicado abaixo.

- T1 – Tempos de Chegada: este é o momento em que cada aluno chega no local e aguardam serem chamados.
- T2 – Tempos de Assinatura: esse é o tempo para assinarem a ATA assim que são chamados para iniciar a prova.
- T3 – Tempos de Execução da Baliza: este tempo refere-se ao período que cada aluno leva

para completar a manobra de baliza sendo assim é avaliada sua habilidade ao estacionar o veículo em espaços apertados.

- T4 – Tempos de Exame no Trânsito: nesta última etapa da avaliação é contabilizado o tempo que cada aluno leva para concluir o percurso em condições de trânsito real.

3.3 Análise Estatística

Com a montagem do processo no *software* Arena, referenciando os dados obtidos no quadro 1, obteve-se o seguinte fluxograma conforme a figura 11 abaixo.

Figura 11 – Montagem do Processo

Fonte: Elaborado pelos autores

Esse processo utiliza o módulo *Creat* para chegada dos alunos no local, três módulos *Process* para contabilizar os tempos de assinatura de ATA, avaliação de baliza e a avaliação de direção em trânsito real e por fim o módulo *Dispose* para finalização do exame.

Através da ferramenta do Input Analyzer o Arena é capaz de realizar a análise dos dados do quadro 1 coluna por coluna e fornecer as expressões estatísticas condizentes.

Inicialmente na coluna T1, copiou-se os dados e os transferiu para o Input Analyzer através de um arquivo de texto. Ao trabalhar os dados, surgiu a figura 12.

Figura 12 – T1 Chegada dos Alunos

Fonte: Elaborado pelos autores

Deste modo, a estatística resultante do T1 que foi utilizada na simulação, pela figura 12, é a normal de média 135 e desvio padrão de 35.9 (NORM(135, 35.9)).

Os demais inputs não serão colocados aqui por motivos de espaço, porém, as expressões estatísticas foram obtidas da mesma maneira que na figura 12.

A próxima análise copiou-se os dados da coluna T2 e o transferiu para a ferramenta via arquivo de texto. Ao processar os dados, o resultado estatístico do T2 utilizada na simulação, foi a normal com média 89.6 e desvio padrão de 23.8 (NORM(89.6, 23.8)).

Na avaliação seguinte, os dados da coluna T3 também foram convertidos para um arquivo de texto e ao processá-los obteve-se o resultado $70 + 286 * BETA(0.775, 1.11)$.

Conforme a última verificação, os dados da coluna T4 foram importados para a ferramenta Input Analyzer por meio de um arquivo de texto. Após o processamento dos dados, resultou em $189 + WEIB(127, 1.01)$.

4 RESULTADOS

Após todas as análises no Input Analyzer, agora no *software* Arena é possível rodar a aplicação para obter a análise da simulação proposta conforme demonstrado no quadro 1, assim obteve-se a figura 13 abaixo.

Figura 13 – Resultado do Processamento

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao rodar o processo que foi configurado com a duração da replicação em 4 horas de exame e definido a unidade de tempo em segundos, obteve-se as seguintes ocorrências.

Chegada de alunos com o total de 108, onde nenhum aluno ficou no procedimento de assinatura de ATA, 31 alunos ainda estavam na execução de baliza no final das 4 horas, 38 alunos, na avaliação prática de trânsito e 39 alunos completaram todo o ciclo.

Pode-se verificar os dados processados que ocorreram nos módulos conforme relatório de fila do Arena na figura 14 abaixo.

Figura 14 – Relatório de Filas

15:38:36	Queues			abril 28, 2024
Unnamed Project				Replications: 1
Replication 1		Start Time: 0,00	Stop Time: 14.400,00	Time Units: Seconds
Queue Detail Summary				
Time				
		<u>Waiting Time</u>		
ASSINATURA ATA.Queue		5.19		
BALIZA.Queue		2136.52		
TRÂNSITO RUA.Queue		3693.68		
Other				
		<u>Number Waiting</u>		
ASSINATURA ATA.Queue		0.04		
BALIZA.Queue		15.80		
TRÂNSITO RUA.Queue		18.42		

Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo o relatório de filas, os seguintes elementos representados no *Queue Detail Summary* (Resumo Detalhado da Fila), fornecem um resumo das filas monitoradas pelo *software Arena*. Ela lista as filas que foram analisadas e fornece informações sobre o tempo de espera e o número de itens (ou pessoas) esperando em cada fila. A coluna *Waiting Time* (Tempo de espera), lista o tempo médio de espera em cada fila, onde na linha ASSINATURA ATA.*Queue*, há um tempo de espera de 5.19 segundos, enquanto na linha BALIZA.*Queue*, há um tempo de espera muito mais longo de 2.136,52 segundos e TRÂNSITO RUA.*Queue*, há um tempo de espera ainda maior de 3.693,68 segundos (aproximadamente: 36 minutos e 1 hora, respectivamente). A coluna *Number Waiting* (Número de Espera), indica o número médio de itens (ou pessoas/entidades) que estão atualmente na fila esperando para executar cada parte do exame em um determinado momento. Na linha ASSINATURA ATA.*Queue*, há uma média de 0.04 pessoas esperando para assinatura, onde podemos considerar como zero na linha, enquanto na linha BALIZA.*Queue*, há uma média de 16 pessoas em espera, e na linha TRÂNSITO RUA.*Queue*, há uma média de 18 pessoas aguardando serem chamadas.

Sendo assim, entende-se que após conduzir o processo de exame com uma duração de 4 horas, os resultados revelaram uma série de ocorrências significativas. Dos 108 alunos que chegaram para o exame, observou-se que a fase de assinatura de ATA está bem-organizada com a ausência de filas. Porém, as fases de baliza e da avaliação prática de trânsito necessitam de uma maior organização, pois as filas são grandes considerando que o período da avaliação já havia terminado. Durante o período de quatro horas, apenas 39 alunos dos 108 participantes concluíram todo o ciclo do exame.

5 CONCLUSÃO

Os impactos da pesquisa apresentada corroboram com a importância dessas categorias na análise e gestão, alinhando-se com a teoria previamente discutida, ainda mais no quesito de se verificar que o número de alunos nesse exame não é suportado pelos recursos presentes, atingindo os objetivos desejados.

A análise detalhada das filas, conforme apresentada no relatório do Arena, ofereceu percepções valiosas sobre o desempenho operacional do sistema. Os tempos médios de espera variam significativamente entre as diferentes etapas do processo. Enquanto a fase de assinatura de ATA registra um tempo de espera mínimo de 5.19 segundos, a execução da baliza e a avaliação prática de trânsito demonstram tempos de espera consideravelmente mais longos, com aproximadamente 36 minutos na etapa de baliza e 1 hora na etapa de trânsito, respectivamente.

Além disso, o número médio de alunos aguardando em cada fila destaca a demanda variável em diferentes partes do exame. Enquanto a fase de assinatura de ATA mostra uma ausência de fila, as filas para a execução da baliza e a avaliação prática de trânsito indicam um número notável de alunos em espera, com médias de 16 e 18 alunos.

Com esta análise, a simulação pôde identificar gargalos no âmbito em que o exame é ministrado por agentes de trânsito dos órgãos competentes. Assim é evidenciado a necessidade de se aumentar o número desses agentes no processo da aplicação do exame, aumentar o número de veículos e número de balizas, para se obter melhorias na organização dos fluxos e evitar filas que dificultem a aplicação do exame para os alunos.

REFERÊNCIAS

ACUÑA, A. J. *Operaciones Basicas de Modelado*. Universidad Latina de Costa Rica: San

Jose, Costa Rica, 2012. Disponível em: <<https://simulacion.files.wordpress.com/2012/11/10-arena2.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2024.

CARDOSO, T. M. **A Aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no Ambiente Escolar**. Revista iTEC, v. 3, n. 3, p. 2-6, 2011.

COSTA, F. J. C. Leal. **Introdução à administração de materiais em sistemas informatizados**. São Paulo IEditora, 2002.

FIORONI, M.M. **Simulação em ciclo fechado de malhas ferroviárias e suas aplicações no brasil: avaliação de alternativas para o direcionamento de composições**. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

HERCULANI, R. Apontamentos de aula – **Simulação em Logística**. Bebedouro: Fatec, 2024.

MALTA D.C., MERHY E.E. **Avaliação do projeto vida e do acolhimento no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte**. REME Rev Min Enferm. 2004 abr/jun; 8(2):259- 67.

ÖREN, T. I. Simulation and reality: The big picture. **International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing**, v.1, p.1-25, 2010.

PAULINS, V. A. An analysis of customer service quality to college students as influenced by customer appearance through dress during the in-store shopping process. **Journal Retailing Consumer Service**, v. 12, p. 345-355, 2005.

PARAGON. **Introdução à simulação**. In: ENEGEP. Porto Alegre, 2005.

PRADO, D. S. **Usando o Arena em Simulação**. 2. ed, Belo Horizonte: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2004.

PRADO, D. S. **Usando o Arena em simulação**. 5.ed. Belo Horizonte: Falconi, 2014.

SOUZA, T. F. **A simulação a eventos discretos como ferramenta de apoio à tomada de decisão em empresas do ramo de mineração: aplicação em uma unidade da Yamana**. 2009. 16. P. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais.